

SH. AYTMATOVNIŃ "JÁMIYLA" POVESTINDE KONFLIKT JASAW SHEBERLIGI

Xojamuratova Shaydaxan

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti studenti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17206302>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-sentabr 2025 yil
Ma'qullandi: 23-sentabr 2025 yil
Nashr qilindi: 26-sentabr 2025 yil

KEY WORDS

konflikt,syujet,epizod,povest

ABSTRACT

Bul maqala qırǵız jazıwshısı Sh.Aytmatovniń eń belgili shıǵarması bolǵan "Jámiyla" povestindegi epizodlar hám ondaǵı konlikt máselelerin sóz etemiz.

Ómirdiń dáslepki basqıshlarınan baslap,qarama - qarsılıqlar insan menen birge qádem taslaydı. Jaqsılıq hám jamanlıq, aq hám qara hardayım gúreste. Bul gúreslerdiń tiykari bolsa kórkem ádebiyatta sáwlelenedi. Kókem ádebiyatta áyyemnen berli insanlardıń ármanları menen birge mashqalaları da bar. Bul mashqalalar kórkem ádebiyatta konflikt (qarama-qarsılıq) sıpatında sáwlelenedi.

Konflikt - (latinsha soqlıǵisiw) personajlardıń kórkem shıǵarma syujetinde kórkem sáwleleniwın tabatuǵın óz ara soqlıǵisiw hám gúresleri qaharman menen sirtqi ortalıq arasında yáki onıń ruhiyatında keshetuǵın soqlıǵisiwlar,qarama - qarsılıqlar.

Konflikt kórkem shıǵarmada syujetti rawajlandiriwda eń áhmiyetli orindi iyeleydi.Hárqanday kórkem shıǵarmadaǵı syujet konflikt bolmasa rawajlanbaydı.[1:55] Konflikt syujet penen tıǵız baylanisli, sebebi,shıǵarmada konflikttiń bolıwi - syujettiń rawajlanıwi, qaharmanlar taǵdiriniń sheshiliwi hám de waqiyaniń juwmaǵın keltirip shıǵaradı.Konflikt bar eken, shıǵarma tez pát penen rawajlanadı. Konflikt syujetti háreketke keltiredi.Avtor shıǵarma waqiyaların baslamastan aldın, sol qaharmanlardıń obrazın ashıp berıwi lazim. Shıǵarmada obrazlardıń syujet dawamında ózgerip bariwi keskin konfliktti payda etedi.

Ózbek jazıwshısı Izzat Sultanniń pikiri boyınsha "Konflikt - syujettiń ózegi" esaplanadı. Syujetinde konflikt bolmaǵan shıǵarma tásirsheńlikke iye bolmaydı. Sebebi, onda turmistaǵı haqıyqatlıqlar ashıq aydın súwretlenbeydı. Tek obrazlar soqlıǵisiwi nátiyjesinde ǵana adamlardıń ishki dúnyası tolıq ashiladı. Konflikt pútkil shıǵarma syujeti hám mazmuniniń jónelisin támiyinleydı. Konfliktisiz syujet jasaw múmkin emes.

Konflikt 3 túrli kóriniske iye : birinshısı - shıǵarma qaharmanlariniń bir - biri menen soqlıǵisip gúresiwi, ekinshısı - sirtqi ortalıq penen soqlıǵisiwi hám úshinshısı - ózi menen ózi, yaǵniy ishki gúres.[2:109]Eger kórkem shıǵarma qarama - qarsılıqlarǵa qurılmasa, bunday shıǵarmaniń kórkemliliǵı joqari bolmawi bizge málim.Demek usı kózqarastan biz óz pikirimizdi Shińǵıs Aytmatov dóretiwshiligi mısasında kórip shıqpaqshımız.

Biz keskin konflikt misalinda "Jamiyla" povestin analizlep shigayiq. Povesttegi basli qaharman Jamiyla bolip, ol aqkókirek, júda shoq hám de balalarsha pikirleytugin qiz sipatinda súwretlenedi. Jaziwshi shigarmada jas qiz Jamiylani ómirdiń awır mashaqatli kúnleri menen ushırastıradı. Jamiyla ele jas bolıwına qaramastan, ata- anasınıń razılıǵı menen Sadiqqa turmisqa shıǵadi. " Al biziń Sadiq ta jıqıshı bolıp júrip, jaylawdaǵı sharwalardıń toyında qız quwıwda Jamiylaǵa jete almay qalǵanına namıslanıp, onı alıp qashıp kelgenin esitken edim." [3:9] Nátiyjede bul epizod óz-ózinen konfliktte júzege keltirip otıradı. Jaziwshi povestte Jamiylanıń kúyewi Sadiqtıń zaman qisimi menen urısqa ketip qalǵanlıǵın bayanlaw arqalı konflikttiń bolıwına jol ashıp beredi. "Úlkeni-Sadiq úyleniwden-aq ketti.Olardan urıstamız degen xat anda-sanda kelip turadı. Kishkene úyde apam menen onıń kelini ǵana qaldı.Ol ekewida azannan keshke deyin kolxozda.Kishkene apamdı awıladaǵılar talapker, bir tinbaydı dep aytatuǵın edi."Jamiyla jengemdi men ıqlasım menen jaqsi kóretuǵın edim.Bir jaǵı jeńgem bolsa,ekinshi jaǵınan qaraǵanda ol menen azıraq úlkenligi bolmasa qurdasım sıyaqlı edi.Ol da meni kishkene bala dep inisindey erkeletedi.[3:5] Povestte Jamiylanin júda gayratli, miynetkeshligin kóriwimizge boladi."Eki úydiń qozi - ilaǵın baqqan da, tezek terip otin ákeletuǵın da, balalarinan xabar - atar joq, apamniń qayǵı - muńin jeńilletetuǵın da sol edi". Bunnan biz Jamiylanin jas bolıwına qaramastan miynetsuygish ekenin ańlaymız.Povestte Seyit ,yaǵniy Sadiqtıń inisi arqalı syujettiń ayqin túrde bayanlanǵanlıǵın biliwimizge boladi. Sebebi,povest Seyittiń tilinen bayanlanadi.Povesttiń baslanıw syujeti Seyittiń ramkaǵa salınǵan súwreti menen baslanadi. "Hardayim men bir jaqqa saparǵa shıǵarda usı ápiwayı aǵash ramkaǵa salınǵan shaǵınıraǵ súwrettiń aldına kelip turaman.Mine, erten de awılǵa júrmekshimen.Súwretten qanday da bir sátli sapar tilegendeı kópke shekem kóz almayman. Usı waqıtqa shekem men bul súwretti hesh bir kórgizbege de bergenim joq. Kerek dese awıldan kelgen tuwısqanlarımniń kózinen de tasalap jasırıp qoyaman." [3:3] Uristiń bolıwi jámiyetke júda jaman tásirin tiygizdi.Oniń ayqin dálili sipatında stanciyaǵa er jigitle bolmay Jamiyla sıyaqlı hayal - qızlar menen dannıń tasılıwı, yaǵniy uristaǵı jawingerler ushın aziq - awqattıń jetkeriliw halatların kóremiz. Brigadir Orazimbet stanciyaǵa dánniń jetkerilliwı ushın Seyitti hám de jeńgesi bolǵan Jamiylani da arba aydap, dán tasiw ushın alıp ketedi.Jamiylanıń enesi sonsha qarsiliq bildiredi:" Sizlerdiń ondaylarıńa barmaydı ol. Qudaydan qorqsańızlar ǵoy! Nashar adam qashan arba aydap edi".[3:6] Biraq brigadir Orazimbettiń ayqani bolip Seyit hám Jamiyla arba aydawǵa ketpekshi bolǵanda brigadir:"Báybishe qorqpay - aq qoyıńız, Seyit turganda onıń ústine, anaw jańadan tabılǵan Dániyardı qosip bereyin : ózińiz bilesiz ǵoy onıń adamǵa ziyani joq biyshara..."[3:8] Solay etip uristan mayip bolip kelgen Dániyardı Jamiyla menen Seyittiń qasina qosadi.Povestte Dániyardıń payda bolıwi syujettiń bunnan da rawajlanıwına tiykar boladı. Kóp kúnler dawamında olar stanciyaǵa júk yaǵniy azıq-awqat tasiydi.Jamiyla dáslepki waqıtlarda Dániyardı ermek qilatuǵın edi: "Bir waqıtta Jamiyla meniń búyirimnen túrtip, Dániyarǵa qaray kózin qısıp, kúlip qoydı. Dániyar arbanıń ústinde turgan eken. "Bunı ne qılsam eken? degendeı jańaǵı úlken qanardıń ol jaq, bul jaǵına qarap, Jamiylanıń kúlkige buwlıǵıp atırǵanın kórgende, birden tomsırayıp túnerip sala berdi. Sınap turganımdı bilgen sıyaqlı. - Áy, sen,shalbarıńdı joqarıraǵ kóter, sipirilip túsip ketpesin !"dep kúletuǵın edi.[3:31] Jamiylanıń bul oyın ǵapın Dániyar kótere almadı. Kún boyı úndemedi. Jamiyla jas bolıwına qaramastan júda shoq edi. Ol Dániyardın kewlin kótermekshi bolıp qosıq ta ayttı: " Aytqanday Jamiyla tınısh otırǵan joq, aqırında dawsın shıǵarıp qosıq aytıp jiberdi. Jamiyla qalayda bolmasın

Dániyardiń kewilin alıp qayǵısın pásenletiwdi oylaǵan shıǵar.Geyde adamlar birinikin biri keshirmekshi boladı, biraq soǵan da bolar - bolmas túrtki kerek ǵoy. Bálkim Jámiylaǵa usınday oy keldi me, ol bar ıqlası menen, bar ónerin salıp, sıńırlaǵan dawısı menen kewilli qosıq ayttı.

"Shayı oramal bir tartım,

Qasımda júrsen sadaǵam..." degenge usaǵan qosıqlar Jámiylada tolıp atır." [3: 38] Waqıttıń ótiwim menen Jámiyla Dániyardi ermek qiliwdi toqtattı. Kóp kúnlerden soń olardıń bir- birlerine kózqarasları ózgeredi. Eki jas júreklerdiń ortasında bir - birine hám jasawǵa hám birge bolıp, waqıt ókeriwge degen qálewleri asıp bara beredi. Shigarmada Dániyar jol boyı hárkúni stanciyaǵa baratırıp qosıq aytip baradı hám oniń sırǵa tolı jaǵimli dawısı Jámiylaǵa ráhat baǵıshlaytuǵın edi. " Dániyardiń hawazı usı waqıtta túngi ózektiń ustinde esitilip, kóz ilinip uyqıǵa ketip baratırǵan keń dalanıń besigin háyyiwlep terbetkendey alısqa sozılıp uzańqırap ketedi." [3:41]

Waqıtlar ótip povestte keskin burilis yaǵniy keskin soqlıgisiw júz beredi. Olardıń bir- birine degen muhabbati oyanadı. Olar bir - birin kórmese waqıt ótpeytuǵınday seziledi." Men olarǵa qarap Jámiyla menen Dániyardı sheksiz baxıtqa bólengen adamlar edi, - deymen.Awa oniń birewi kózi qarańǵıda ottay jańǵan, gónergen soldat kóyleginiń jaǵası qayırılıp, keń dalanı basına kóterip, qosıq aytip kiyatırǵan Dániyar edi.

Awa oniń birewi Dániyarǵa erkelep ses-sebepsiz qushaqlap otırǵan meniń jengem Jámiyla edi." [3:54] Seyit bolsa, Dániyar menen Jámiylanıń portretin siziwi arqalı konfliktti keltirip shıǵaradı.Bul portretti kórgen Jámiyla tolqınlanıp balalarsha minez - xulqı menen kúyewi Sadiqqa opasizliq qilip syujetti túpten ózgertip jiberedi. Povesttiń sońında Jámiyla Dániyar menen qaship ketedi. Demek, Jámiylanıń óz erki menen emes, ata -anasiniń aytqanı menen Sadiqqa turmısqa shıǵıwı hám de uris qisimi menen Sadiqtıń urısqa ketiwi, Dániyardi ushiratiwi arqalı keskin konflikt júzege kelgen.

Povestti basqa shıǵarmalar menen salıstıratuǵın bolsaq, XIX ásirde jasaǵan qaraqalpaq klassik shayı Berdaqın "Aqmaq patsha", dramaturg Á. Ótepovtiń "Teńin tapqan qız" hám basqa da shıǵarmalar óz qunlıǵı menen óz dáwiriniń shıǵarmalarınan keskin ajiralıp turadı.Joqaridaǵı aytip ótilgen shıǵarmalardıń búrshesinde hayal -qızlardıń teńsizligi súwretlengen. Biraq bul shıǵarmalarda óz nápsiniń qurbani bolǵan baylardıń hújdansızlaǵı sebebinen hayal -qızlardıń huqıqları qorǵalmaǵan. Al, Sh. Aytmatovtiń "Jámiyla"povestinde bolsa, uristiń qisimi menen ómirlik joldasiniń urısqa ketiwi hám oǵan degen muhabbatiniń bolmawı sóz etiledi.Biraq bul shıǵarmalardıń hámnesinde qaharmanlar óz maqsetine erisedi.

Juwmaqlap aytatuǵın bolsaq, biz Jámiyla obrazi arqalı opasiz hayaldi emes, álbette, hayal - qızlardıń óz erki, óz teńi menen qosılǵan hayal obrazın kóriwimizge boladı. İnsan ómir gúzarına bir márte keledi.Bul dáwirde ómirde lázzet alıp ózi qálegen insanı menen turmıs qurıwı ómirin ele de gozzal etedi. Hár bir insan óz súygen yarı menen baxıtlı bolıwǵa, mazmunlı ómir súriwge haqlı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Jarimbetov Q, Saǵidullaeva J " Ádebiyattaniw teoriiyasi" Nókis. Qaraqalpaqstan. 2020
- 2.Sulton Izzat "Adabiyot nazariyasi "Toshkent. 2005
- 3.Aytmatov Sh. " Jámiyla " Tashkent. Zıyo nashr. 2020.